

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ МИФОЛОГИИ**FEATURES OF JAPANESE MYTHOLOGY****ГАШИМОВА СОФИЯ ЭЙВАЗОВНА,***Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.***GASHIMOVA SOFIYA EIVAZOVNA,***Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.*

Статья посвящена японской мифологии, которая представляет собой сложную систему верований, сосредоточенную на синтоизме. Особенное внимание уделяется ключевым kami (божествам): Аматэрасу – богине солнца и плодородия, Сусано – kami штормов и хаоса, и Хатиман – богу войны. Эти божества играют важную роль в японской культуре и религии. В работе также обсуждаются "Кодзики" и "Нихон сёки" как важнейшие источники японской мифологии, которые содержат множество рассказов о мифическом прошлом Японии и демонстрируют разнообразие в интерпретациях происхождения императорской династии. Изучаются происхождение духов и демонов, а также роль животных и героев в японской мифологии.

The article is devoted to Japanese mythology, which is a complex belief system centered on Shintoism. Special attention is paid to the key kami (deities): Amaterasu is the goddess of the sun and fertility, Susano is the kami of storms and chaos, and Hachiman is the god of war. These deities play an important role in Japanese culture and religion. The work also discusses "Kojiki" and "Nihon seki" as the most important sources of Japanese mythology, which contain many stories about the mythical past of Japan and demonstrate the diversity in interpretations of the origin of the imperial dynasty. The origin of spirits and demons, as well as the role of animals and heroes in Japanese mythology are studied.

Ключевые слова: мифология, Япония, kami, божества, духи.

Key words: mythology, Japan, kami, deities, spirits.

Актуальность исследования.
В древности мифы играли значительную роль в передаче общественных ценностей. Через них японцы могли выразить то, что представляло для них особую важность, и на этой основе строить свои отношения с миром вокруг. Японская мифология может показать особенности менталитета народа и те ценности, которые ему важны. Именно через мифологические образы можно понять Японию и их традиции, что особенно актуально в современном мире, когда необходимо выстраивать крепкие международные связи.

Проблема исследования.

Заключается в сложности восприятия особенностей менталитета японцев. Не все мифы и сказания можно понять и расшифровать, так как там может закладываться определенный смысл, который не понятен другим народам.

Беленко Д.А. [1, с. 50] в своем исследовании рассматривал, как мифология и религия отражается в японской культуре. Сысоенко М.А. изучала обычаи, предания и верования как основу религиозного комплекса в Японии [7, с. 63].

Кожевников В.В. рассматривал особенности становления религии синтоизма в Японии, и как она повлияла на формирование мифов [4, с. 49].

Материалы и методы исследования.

Основными материалами исследования стали древне японские мифы, которые были изложены в литературных сборниках. Методы исследования – анализ научной литературы, сравнение и обобщение.

Результаты и выводы.

Согласно проведенному исследованию, было выяснено, что японская мифология представляет собой достаточно сложную систему верований, которые в значительной степени сосредоточены на традиционной религии Японии – синтоизме. Согласно верованию синтоизма, каждый объект в природе, от маленького камня до большого дерева, имеет свой собственный дух. Они могут испытывать чувства в отношении того, что происходит вокруг и даже думать. Таким образом, согласно синтоизму, каждый предмет является живым существом, наделенным духом и разумом.

Одной из главных особенностей синтоизма выступает отсутствие четких границ между понятиями «добра» и «зла». Нельзя оценить человека только по его поступкам, так как порой он может преследовать благородные цели, хотя на первый взгляд этого не видно. Поэтому говорить о том, человек добрый или злой, можно исходя из целей его действий. Так, например, если он всегда вежлив со старшим поколением и готов всегда помочь людям, то это характеризует его как доброго человека. При этом в Японии зло больше ассоциируется с агрессией, эгоизмом и нарушением общепринятых норм. В синтоизме нельзя найти отражение абсолютного добра или зла, так как данные категории лежат в оценке действий самих людей. Именно такое понимание нашло свое отражение и в японской мифологии, где нет абсолютного злодея или героя. Каждый наделен определенными чертами характера, а оценку его действий дают сами люди.

Синтоизм включает в себя большое количество божеств, которые носят название «ками». Также «ками» могут быть духи людей, чья жизнь была благочестивой и добродетельной [2, с. 10].

Японская мифология, в отличие от мифологических систем других народов, не составляет единый взаимосвязанный цикл историй. Она скорее представляет собой совокупность разнообразных суеверий, чем укоренившиеся предания. Тем не менее, некоторые мифы можно организовать в группы и установить между ними связи. Считается, что японская мифология находит свое отражение в ключевых произведениях древней японской литературы, таких как основные синтоистские тексты: «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), «Нихонги» («Анналы Японии») и «Кудзики» («Записи о минувших делах»). Более того, российские этнографы отмечают, что японские мифы также документированы в «Фудоки» («Описание обычаев земель») и в синтоистских молитвах «Норито» [5, с. 82].

Формирование японской мифологии в значительной мере было обусловлено уникальными природными условиями. Японские острова, омываемые морями и Тихим океаном, известны своей гористой местностью, субтропическими лесами и разнообразием флоры и фауны. Одной из характерных особенностей переменчивого климата Японии является высокая влажность и большое количество осадков. Именно поэтому на протяжении своей истории японский народ становился особенно восприимчивым к природе своих островов. Это близкое взаимодействие с окружающей средой отражается в ранних мифах, таких как миф о «Создании неба и Земли», который описывает появление японских островов и формирование двух миров – небесного и земного. Данный миф можно найти в начале «Кодзики», первой книги, написанной в Японии, и в «Нихон сёки». Оба они составляют литературную основу японской мифологии и синтоизма [6, с. 82].

Центральное место в японской мифологии отводится богам и их поступкам. При этом у человека также есть шанс взойти на небо, если он проявит в своей жизни, такие качества, как героизм, благочестивость и преданность. Основными богами в Японии были: Хатиман, Су-

сано и Аматаэрасу. Сусано – это ками штормов, который связан с природой Японии. Страна окружена со всех сторон водой, поэтому такой бог имел большое значение для местных жителей. Для Сусано важно, прежде всего, море и его обитатели. Его мало заботят люди и земли. Поэтому, когда на страну надвигалась непогода, местные жители старались задобрить Сусано, чтобы он не принес в их дом разрушения. Аматаэрасу является ками солнца и плодородной почвы. Он один из самых почитаемых божеств, так как пронесит пищу и благодать народу. С его помощью произрастает рис, который является одной из основных культур Японии. У Аматаэрасу есть внук Ниниги-но Микото, который считается дедушкой первого японского императора Дзимму Тэнно. Именно поэтому императорскую власть считали властью от Бога. Хатиман является ками войны, но помимо войнов ему также поклоняются рыболовы. Перед началом похода или битвы, самураи проводили специальный ритуал-поклонение Хатиман, чтобы он принес им победу [4, с. 84].

Помимо многобожия и отсутствия границ между «добром» и «злом», особенной чертой японской мифологии является трактовка создания мира. Если в ряде религий мы можем встретить то, что только один Бог создал мир, то в Японии – это многобожество. В своде древнейших мифов «Кодзики» сказано, что в начале мир представлял собой хаотичную массу, которая напоминало яйцо с семенами. Потом из этой массы образовались земля, небеса и жизнь. В небесах появились боги. Именно с них начался Век Богов, которые правили как на Земле, так и на Небе. Всего их было пять пар и два отдельных бога.

В японской мифологии одной из примечательных особенностей является происхождение императорской семьи. Как было сказано, в одном из мифов, императоры являются прямыми потомками бога солнца Аматаэрасу. Именно поэтому никто не может спорить с императорской властью, так как потомки богов лучше знают, что необходимо государству. Японский титул императора в переводе обозначает «небесный суверен» [5, с. 122].

Истории императорской семьи берет свое начало с императора Дзимму, который считается прямым потомком бога солнца Аматаэрасу. Его восхождение на престол знаменует собой эпоху перехода от богов к человечеству. Немного позже были написаны ряд мифов по божественному происхождению императора, чтобы только усилить его власть. До сих пор императорская династия Японии считается важным символом государства.

Помимо божеств и императора, примечательной чертой японской мифологии являются животные, которые наделены сверхъестественными способностями. Чаще всего – это енотовидные собаки (тануки) и барсуки (мудзина). Тануки приносит удачу людям и процветание, в тоже время мудзина – обманщик и оборотень. Лисы (кицунэ) обладают магическими способностями и могут превращаться в людей. Их отличительная черта во внешности – это девять хвостов. Такое существо может быть белого или серебряного цвета. Они любят обманывать людей и вносить в их жизнь неразбериху.

В японской мифологии достаточно сложная терминология, которая касается сверхъестественных существ, например, ёкай или обакэ. В данные термины входит широкий круг сверхъестественных объектов, например, оборотни или духи.

Также в японской мифологии большое количество историй о великих героях. Кинтаро является наиболее известным среди всех. Этот юноша был сыном самурая и обладал огромной силой. Он помогал рубить деревья и разламывать камни одной рукой. Однажды его силу увидел один из вассалов принца Сакато и предложил ему идти на службу к господину. Так, у Китаро появилась возможность стать самураем, и его первым подвигом стало уничтожение чудовища-людоеда [1, с. 379].

Мифология играет значимую роль в культуре японцев, оказывая влияние на живопись, театр и литературу. Древние мифологические традиции продолжают существовать и в современности. Посещая Японию, рекомендуется принять участие в красочных праздниках, посвященных богам и духам. К примеру, традиционные танцы кагура, которые отмечают бо-

гиню Аматерасу, проводятся в святилищах. Также существует буддистский праздник Обон, когда в июле или августе люди приходят на могилы своих предков, приносят цветы и молятся. Завершение Обона сопровождается яркими танцами, а небо освещается свечами и фейерверками.

Проанализировав все вышеперечисленные особенности японской мифологии, можно сказать, что основными из них являются:

- отсутствие единого Бога творца, весь мир произошел из хаоса, который упорядочили 5 богов;
- большое влияние на мифологию повлияла религия (синтоизм);
- в мифах присутствуют животные – помощники;
- большое количество сказочных мотивов и сюжетов;
- многобожество [5, с. 60].

В заключение следует сказать, что японская мифология, основанная на синтоизме, представляет собой уникальную и многослойную систему верований, в которой каждый объект природы наделяется духом и имеет свою жизненную энергию. В отличие от многих других мифологических традиций, она не имеет единого цикла историй, а представляет собой совокупность суеверий и разнообразных мифов. Основные темы японской мифологии включают многобожие, отсутствие четких границ между добром и злом, а также особую интерпретацию создания мира. Японцы верят, что император является потомком бога солнца Аматэрасу, что придает власти особую легитимность. В мифологическом пантеоне присутствует множество божеств – ками, а также сверхъестественные существа, способные изменять облик. Мифология находит своё проявление и в культуре Японии, оказывая влияние на живопись, театр и литературу, а современные обряды и праздники продолжают хранить мифологические традиции, подчеркивая важность мифологии в жизни японцев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дуткина Г.Б. Сумеречные миры японского фольклора // Ежегодник Япония. М.: 2017. С. 371-394.
2. Ермакова Л.М. Культы и верования в раннем периоде японской культуры // Синто – путь японских богов: В 2 т. Т. I. Очерки по истории синто. / Отв. Ред. Е.М. Ермакова, Г.Е. Комаровский, А.Н. Мещеряков. СПб.: Гиперион, 2002. С. 7-42.
3. История Японии. Т. 1. С древнейших времен до 1868г. / Гл. ред. А.Е. Жуков. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. 659 с.
4. Кожевников В.В. Формирование древнего государства в Японии // Известия Восточного института. 2017. № 4. С.48-61.
5. Марова П.А. Ками: возникновение верований, ритуалы и обряды, взаимодействие с буддизмом// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4. С. 122-128.
6. Смирнова И.Б. Ведущий флористический архетип древнеяпонской литературы: Глициния // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 81-108.
7. Michiko Iwasaka. Ghosts and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death. / Iwasaka Michiko, Barre Toelken. Utah: Utah State University Press, 1994. 138 p.

© Гашимова С.Э., 2024.